

РЕШЕНИЕ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Р.Кишанов

(Академии наук Республики Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400344>

Аннотация

Мақолада ҳаётни таъминловчи ер ости тизимлари сейсמודинамикасининг аниқ масалаларини ҳал қилишда инерция кучи таъсирини баҳолаш бўйича тадқиқотлар келтирилган. Сейсмик кучлар таъсиридаги ер ости қувурининг “қувур-грунт” тизимидаги эластик-қовушқоқ ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолдаги максимал нормал кучланишлари пайдо бўладиган хавфли кесимлари аниқланди. Чекли айирмалар усулидан фойдаланиб, амалий ҳисоблаш дастури ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: сейсמודинамика, квазистатика масалалари, ер ости қувурлари, инерция кучи, “қувур-ер” тизимининг ўзаро таъсири

Аннотация

В статье приводятся исследования по оценке степени воздействия сил инерции при решении конкретных задач сейсמודинамики подземных систем жизнеобеспечения. Определяются опасные точки возникновения максимальных нормальных напряжений при воздействии сейсмических нагрузок на подземный трубопровод с учетом вязкоупругих взаимодействие в системе «труба-грунт». Используя метод конечных разностей, разработана прикладная программа расчета.

Ключевые слова: сейсמודинамика, квазистатических задач, подземные трубопроводы, сила инерции, взаимодействие в системе «трубопровод – грунт».

Abstract

The article presents research to assess the degree of influence of inertia forces in solving specific problems of seismodynamics of underground life support systems. Dangerous points of the occurrence of maximum normal stresses under the influence of seismic loads on the underground pipeline are determined taking into account viscoelastic interactions in the pipe-ground system. Using the finite difference method, an application calculation program is developed.

Keywords: seismodynamics, quasi-static problems, underground pipelines, inertial force, interaction in the "pipeline - soil" system

Постановка и решение инженерных задач связана с идеализацией реальных процессов и явлений, поскольку учесть все факторы, оказывающие хоть в какой-то мере влияние на течение процесса, невозможно. Поэтому при постановке задач выделяется ряд параметров, играющих определяющую роль в данных условиях работы. При решении прикладных задач сейсмостойкости подземных конструкций существенное значение имеет вопрос о характере и величине усилий, возникающих на контакте поверхности конструкции с окружающей средой, при наличии относительных перемещений [1-6].

Как известно, в настоящее время более половины населения земного шара проживает в городах и крупных мегаполисах. Отсюда можно сделать вывод о том, насколько важны условия обеспечения водо-, газоснабжением, канализацией и другими подземными сооружениями, что требует глубокого теоретического и практического исследования их поведения при сейсмическом воздействии.

Поэтому оценка напряженно-деформированного состояния подземных трубопроводов при землетрясениях является актуальной и решение задач сейсродинамики подземных трубопроводов с учетом вязкоупругого взаимодействия их с окружающей средой служит определению возможной сейсмической опасности.

В прошлом, сейсмическому проектированию заглубленных сооружений уделялось значительно меньше внимания, чем наземным. Приведенные исследования заключаются в разработке методологии расчета линейных протяженных сооружений с учетом вязкоупругого взаимодействия при сейсмических воздействиях.

В работах [1] уравнение продольного движения подземного трубопровода при вязкоупругом законе взаимодействия его с грунтом предложено в виде

$$-\rho F \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + EF \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \pi D_H \left[k_x (u - u_0) + \mu \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u_0}{\partial t} \right) \right] = 0, \quad (1)$$

где E , F и D_H – модуль упругости материала трубопровода, площадь его поперечного сечения и наружный диаметр трубы соответственно; ρ – плотность; k_x – коэффициент продольного взаимодействия трубы с грунтом; μ – коэффициент вязкоупругого взаимодействия в системе

«труба-грунт»; u_0 – закон движения грунта вдоль продольной оси трубопровода. Позже аналогичные подходы для исследования сейсмостойкости протяженных подземных трубопроводов из различных материалов и условий взаимодействия с грунтом были предложены в работах зарубежных исследователей, которые подробно приведены в [1-3, 5].

Покажем, что в ряде случаев с достаточной точностью можно упростить решение задачи сейсродинамики подземных трубопроводов. Для этого уравнение (1) запишем в виде

$$\frac{\partial^2(\tilde{u} + u_0)}{\partial t^2} = a_T^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b^2(u - u_0) - b_1^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u_0}{\partial t} \right), \quad (2)$$

где \tilde{u} – перемещение трубопровода относительно грунта; $b^2 = \pi D_H k_x / \rho F$; $b_1^2 = \pi D_H \mu / \rho F$.

Для оценки влияния инерционной силы $\frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2}$ рассмотрим вместо (1) решение следующего уравнения [4-6]

$$a_T^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - b^2(u - u_0) - b_1^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial u_0}{\partial t} \right) = \frac{\partial^2 u_0}{\partial t^2}, \quad (3)$$

Задача 1. Рассмотрим случай, когда один конец подземного трубопровода податливо закреплен, а второй жесткий. Уравнение (3) решается методом конечных разностей второго порядка точности. Механические и геометрические параметры выбираем в следующем виде: $E=2 \cdot 10^5$ МПа; $\rho=7.8 \cdot 10^3$ кг/м³; $D_H=0.5$ м; $D_B=0.49$ м; $K_N=29 \cdot 10^4$ кН/м; $l=100$ м; $k_x=1.5 \cdot 10^4$ кН/м³; $u_0=a_0 \cdot \sin \omega(t-x/C_p) \cdot H(t-x/C_p)$; $C_p=1000$ м/с; $a_0=0.004$ м; $\omega=2\pi/T$; $T=0.3$ с.

Проанализируем полученные результаты. Результаты решения задачи представляются в виде графиков. На рисунке 1 приводятся изменения значения продольного перемещений и нормального напряжений по времени (а, б) и вдоль оси трубопровода при фиксированном времени (в, г, д, е).

Рис.1. Изменения продольного перемещений (а) и нормального напряжений (б) по времени и координате (в, г, д, е) при фиксированном времени ($\mu=300$ кНс/м³)

Сравниваем полученные результаты в динамических и квазистатических задачах.

Рис.2. Изменение значений продольного перемещений и нормального напряжений по времени при заданных сечениях трубопровода с учетом вязкоупругого взаимодействия «труба-грунт»

На рисунках 2-3 приводятся сравнения решений дифференциальных уравнений (1) с учетом силы инерции и (3) без учета силы инерции. Из графиков видно, что максимальные значения и формы кривых совпадают (см. рисунок 2 и 3).

На рисунке 3 приведено изменение значений продольного динамического и квазистатического перемещения вдоль оси трубопровода при фиксированном значении времени с учетом вязкоупругого взаимодействия «труба-грунт».

Рис.3. Изменение значений продольного перемещений и нормального напряжений вдоль оси трубопровода при фиксированном значении времени с учетом вязкоупругого взаимодействия «труба-грунт»

На рисунке 3 представлены изменения значений напряжений вдоль оси трубопровода при фиксированном значении времени с учетом вязкоупругого взаимодействия «труба-грунт». На рисунке 3 сравниваются значения нормальных напряжений методом конечных разностей. Из анализа кривых (см. рисунок 3) следует, что полученные результаты изменения нормального напряжения вдоль оси трубопровода полностью совпадают.

Результаты динамических и квазистатических задач при заданных сечениях трубопровода значениями и формами совпадают до погрешности 10^{-3} .

Выводы

Выявлено, что сила инерции не всегда оказывает одинаковое влияние на динамику системы подземных сооружений. Только в отдельных случаях квазистатическая постановка позволяет получить удовлетворительные результаты.

Из полученных результатов видно, что преимуществом квазистатических методов по сравнению от динамических, является относительная простота расчета на динамическое воздействие, а также то,

что НДС трубопровода (перемещение, напряжение) определяется посредством статического расчета. Это дает возможность определять поведение трубопровода на динамическую нагрузку с использованием простейших конечно-разностных программ, которые не позволяют производить строгий динамический анализ.

В рассмотренных примерах разница между результатами упругих и вязкоупругих решений в напряжениях составляет 10 – 20%.

Учет вязкости грунта увеличивает обмен энергией между грунтом и подземным трубопроводом. В квазистатических (динамических) задачах взаимодействия трубопровода с грунтом коэффициенты упругого и вязкого взаимодействия желательно определить из динамических экспериментов.

Литература:

1. T.R. Rashidov, D.A. Bekmirzaev. Seismodynamics of Pipelines Interacting with Soil // Soil Mechanics and Foundation Engineering. New York. July 2015, Vol. 52, Issue 3, pp. 149-154.
2. T.R. Rashidov, T. Yuldashev, D.A. Bekmirzaev. Seismodynamics of underground pipelines with arbitrary direction of seismic loading // Soil Mechanics and Foundation Engineering. Vol. 55. New York. 2018. Pp. 243-248.
3. D.A. Bekmirzaev, T.R. Rashidov. Mathematical Simulation and Solution of the Problem of Seismo-Dynamics of Underground Pipelines // Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2015. Issue 8. Pp. 1046-1055.
4. M.J. O'Rourke, X. Liu. Response of Buried Pipelines Subject to Earthquake Effects. – University at Buffalo, 1999. – 249 p.
5. D.A. Bekmirzaev The influence of inertia forces in problems of underground pipelines under seismic effects //Uzbek journal "Problems of mechanics". - Tashkent, 2018.- No.2.- P.7-10.
6. Virginia Corrado, Berardino D'Acunto, Nicola Fontana, Maurizio Giugni. Inertial Effects on Finite Length Pipe Seismic Response // Mathematical Problems in Engineering. – Hindawi Publishing Corporation. Vol. 2012. 2012. – Article ID 824578, doi:10.1155/2012/824578.

